

**Nachhaltigkeit in sechs Handlungsfeldern –
ein Kriterienkatalog als praktischer Leitfaden bei der Erarbeitung von
Nachhaltigkeitskonzepten für wissenschaftliche Bibliotheken**

(1)	Management und strategische Führung („Governance“)	2
(2)	Gebäude und Ausstattung („Bau“)	3
(3)	Bibliotheksverwaltung („Verwaltung“)	4
(4)	Bestandsentwicklung („Medienmanagement“)	5
(5)	Nutzerservices („Services“)	6
(6)	Informationsservices und Awareness	7
	<i>Quellen/ Literaturverzeichnis</i>	8

Das bibliothekarische Handlungsfeld „Management und strategische Führung“ im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung kann sich an folgenden Kriterien orientieren:

(1) Management und strategische Führung („Governance“)		
Nr.	Kriterium (i. B. auf eine nachhaltige Entwicklung)	Indikatoren
G1	Nachhaltigkeit als Teil der Bibliothekskultur	<ul style="list-style-type: none"> • Separate/s Nachhaltigkeitsleitbild/-strategie bzw. Integration des Prinzips Nachhaltigkeit in Bibliotheksleitbild oder -strategie • Operative Nachhaltigkeitszielsetzungen
G2	Verantwortlichkeiten für Nachhaltigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltigkeitsbeauftragte • Arbeitsgruppen, „Öko“-Teams
G3	Nachhaltigkeit als Teil der Personalpolitik	Mitarbeiteraktivierung und -sensibilisierung, z.B. durch <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglichen von Partizipation • Ermöglichen von Verhaltensänderungen • Anreizsysteme • Vorgaben und Verbote • Transparente Kommunikation • Weiterbildungsmaßnahmen
G4	Mitgliedschaften und Partnerschaften	Zusammenarbeit/ Austausch mit <ul style="list-style-type: none"> • der Trägerinstitution • bibliothekarischen Interessensgruppen (ENSULIB/ Netzwerk Grüne Bibliothek/ Libraries4Future) • studentischen Initiativen • regionalen Umweltverbänden
G5	Reflexion und Evaluation zu Nachhaltigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • <i>systematisches Controlling des Ressourcenverbrauchs (s. a. Kriterium B1)</i> • Klimabilanzierung • <i>Veröffentlichen von Nachhaltigkeitsberichten (s. a. Kriterium I3)</i> • Anstreben von Nachhaltigkeitszertifikaten

Das bibliothekarische Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“ im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung kann sich an folgenden Kriterien orientieren:

(2) Gebäude und Ausstattung („Bau“)		
Nr.	Kriterium (i. B. auf eine n. E.)	Indikatoren
B1	Ressourcenmanagement (Energie, Wasser)	<ul style="list-style-type: none"> • Strom aus regenerativen Energieträgern • nachhaltige Wärmequellen • Isolierung von Dach-, Außen- und Fensterflächen • Maßnahmen für Sonnen- bzw. Hitzeschutz • effiziente Nutzung von Tageslicht • effiziente Steuerung des elektronischen Lichteinsatzes (manuell, Bewegungsmelder) • energieeffiziente, langlebige und recycelbare Leuchtmittel • Nutzung von Grau- und Regenwasser • Einsatz von Wassersparfunktionen in Sanitäranlagen • Verzicht auf Warmwasser • <i>systematisches Controlling des Ressourcenverbrauchs (s. a. Kriterium G5)</i>
B2	Auswahl und Beschaffung von Innenausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Nachnutzung von gebrauchten Möbeln • <i>Leitlinien zur nachhaltigen Beschaffung/ Mitarbeitersensibilisierung (s. a. Kriterium V1)</i>
B3	<i>Facility Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • vorschriftsgemäße Mülltrennung und -entsorgung • mehrfachverwendbare/ recycelte sanitäre Verbrauchsmaterialien • <i>Green Cleaning</i>-Konzept

Das bibliothekarische Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“ im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung kann sich an folgenden Kriterien orientieren:

(3) Bibliotheksverwaltung („Verwaltung“)		
Nr.	Kriterium (i. B. auf eine n. E.)	Indikatoren
V1	Auswahl und Beschaffung der Büromaterialien	<ul style="list-style-type: none"> • Leitlinien zur nachhaltigen Beschaffung/ Mitarbeitersensibilisierung (s. a. Kriterium B2)
V2	<i>Green IT</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Nachnutzung ausgeschiedener technischer Geräte • Leitlinien zur nachhaltigen Beschaffung/ Mitarbeitersensibilisierung • Zentrale Serverstrukturen und <i>Thin clients</i>
V3	Geschäftsgänge	energie- und ressourceneffiziente Ablauforganisation <ul style="list-style-type: none"> • Minimierung motorisierter Transporte • Zentrale Druckergeräte • Arbeitsplatzteilung (<i>Desksharing</i>) • papierarme Abwicklung von Verwaltungstätigkeiten • Nutzung virtueller Kollaborationsplattformen
V4	Postversand und Fernleihe	<ul style="list-style-type: none"> • Verzicht auf Verpackungsmaterialien • Wiederverwendung von Verpackungsmaterialien • effiziente Nutzung von Verpackungsmaterialien • recyclingfähiges und langlebiges Verpackungsmaterial (Kartonboxen, Wellpappe) • emissionsneutraler Versand
V5	Mitarbeiterverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • sparsamer Umgang mit Strom und Heizenergie: <ul style="list-style-type: none"> ○ zuverlässiges Herunterfahren von technischen Geräten bei längerer Nicht-Benutzung ○ Stoßlüften ○ bedarfsgerechte Regulierung von Heizgeräten ○ Nutzung schaltbarer Steckdosenleisten • Reduktion des persönlichen Papierverbrauchs: <ul style="list-style-type: none"> ○ platzsparende Bearbeitung von digitalen Dokumenten ○ beidseitiger Ausdruck ○ Nutzung von Makulaturpapier • Mitarbeiterküche: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Fairtrade</i>-Produkte ○ hohe Effizienzklasse der Küchengeräte
V6	Mobilität	emissionsarme Gestaltung <ul style="list-style-type: none"> • von bibliotheksinternen Transporten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Elektrofahrzeuge ○ Dienstfahräder • von Dienstreisen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Minimierung von Flugreisen ○ Förderung von Bahnreisen • des Arbeitswegs der Mitarbeitenden: <ul style="list-style-type: none"> ○ ÖPNV-Anbindung ○ Jobtickets ○ Fahrradstellplätze • Möglichkeit des Home-Office

Das bibliothekarische Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“ im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung kann sich an folgenden Kriterien orientieren:

(4) Bestandsentwicklung („Medienmanagement“)		
Nr.	Kriterium (i. B. auf eine n. E.)	Indikatoren
M1	Medienauswahl	<ul style="list-style-type: none"> • nutzungsorientierter Bestandsaufbau • Einsatz eines Erwerbungsprofils • Präferenz der digitalen Erwerbung stark nachgefragter und häufig aktualisierter Medien (z.B. Lehrbücher und Loseblattausgaben)
M2	Medienbeschaffung	<ul style="list-style-type: none"> • Beachten von Regionalität und Umweltmanagementzertifizierungen bei der Lieferantenauswahl • aktives Beeinflussen von Lieferform und Verpackungsmaterialien zur Ressourceneinsparung: <ul style="list-style-type: none"> ○ emissionsneutrale Lieferung ○ Plastikfreiheit ○ Reduktion von Papierkopien
M3	Bestandserhaltung	<ul style="list-style-type: none"> • ressourceneffiziente Reparaturpraktiken • Verzicht auf Plastikfolierungen • sparsamer und gezielter Einsatz ressourcenintensiver Klimatisierungstechniken
M4	Aussonderung	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterverwendung der Medien: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bücherflohmarkt ○ Tauschbörsen ○ unentgeltliche Weitergaben, Spenden ○ Recyclingprojekte • vorschriftsgemäße Mülltrennung und -entsorgung

Das bibliothekarische Handlungsfeld „Nutzerservices“ im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung kann sich an folgenden Kriterien orientieren:

(5) Nutzerservices („Services“)		
Nr.	Kriterium (i. B. auf eine n. E.)	Indikatoren
S1	Anreize für ressourcenschonendes Nutzerverhalten	<ul style="list-style-type: none"> • Ausleihe von Nicht-Buch-Materialien • Anreize zur Verringerung des Papierverbrauchs: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausbau der Scanmöglichkeiten bei gleichzeitiger Reduktion der Druckgeräte ○ Voreinstellung der Druckgeräte auf beidseitigen Ausdruck ○ „Fehldruck“-Sammelstellen
S2	Nutzerinformation und -kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Verzicht auf Ausleihquittungen, recyclebares Quittungspapier • E-Mail-Kommunikation • Einsatz von Webformularen • Digitales Informationsangebot
S3	Gestaltung der Nutzungsbereiche	<ul style="list-style-type: none"> • Verzicht auf Plastiktüten: <ul style="list-style-type: none"> ○ Alternatives Angebot von Körben ○ Tütensammelstellen für Spenden und Fundstücke ○ Ausleihe von Taschen • Angebot „fairer“ Snackautomaten • Angebot kostenfreier Wasserspender

Das bibliothekarische Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“ im Bereich einer nachhaltigen Entwicklung kann sich an folgenden Kriterien orientieren:

(6) Informationsservices und Awareness		
Nr.	Kriterium (i. B. auf eine n. E.)	Indikatoren
I1	Unterstützung fachspezifischer und fachübergreifender Forschung mit Nachhaltigkeitsbezug	<ul style="list-style-type: none"> • Erwerb fachspezifischer und fachübergreifender Literatur mit Nachhaltigkeitsbezug: <ul style="list-style-type: none"> ○ klare Zuständigkeiten innerhalb der Medienauswahl ○ zuverlässige Finanzierung • Sicherstellen der Sichtbar- und Auffindbarkeit von Informationen zu Nachhaltigkeit: <ul style="list-style-type: none"> ○ separate Aufstellung in den Bibliotheksräumlichkeiten ○ gebündelte Online-Präsentation
I2	Förderung einer BNE	<ul style="list-style-type: none"> • Interdisziplinäres Schulungsangebot zur Recherche nach und zum Umgang mit Informationen zum Thema Nachhaltigkeit • Nutzung nachhaltigkeitsbezogener Themen für Demonstrationsrecherchen in fachfremden Schulungsveranstaltungen • Organisation von Veranstaltungen, Projekten und Ausstellungen zu nachhaltigkeitsbezogenen Themen
I3	Kommunikation und Transparenz bzgl. Nachhaltigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise auf ressourcenschonende Maßnahmen in den Nutzungsbereichen • Pflege einer Informationswebseite • <i>Veröffentlichen von Nachhaltigkeitsberichten (s. a. Kriterium G5)</i>

Quellen/ Literaturverzeichnis

- Aldrich, Rebekkah S., Susan Beton, Louise Schaper u. Jeffrey A. Scherer: Sustainable thinking. Pas-sageway to better buildings, budgets and beyond. In: *The Green Library - Die grüne Bibliothek*. Hrsg. von Petra Hauke, Karen Latimer u. Klaus Ulrich Werner. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2013 (=IFLA Publications, Bd. 161). S. 15-37. DOI: 10.1515/9783110309720 (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).
- Altenhöner, Reinhard: Aspekte des Bestandsaufbaus im digitalen Zeitalter. Eine Herausforderung für sammlungsorientierte Bibliotheken. In: *Bibliothek. Forschung für die Praxis. Festschrift für Konrad Umlauf zum 65. Geburtstag*. Hrsg. von Petra Hauke, Andrea Kaufmann und Vivien Petras. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2017. S. 321-337. DOI: 10.1515/9783110522334 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).
- Altenhöner, Reinhard u. Michael Czolkoß-Hettwer: Roadmap zum systematischen Nachhaltigkeitsmanagement. Das Projekt Nachhaltigkeitsstrategie an der Staatsbibliothek zu Berlin als Teil des Partizipationsmanagements. In: *Bibliothek Forschung und Praxis* 45 (2021). S. 421-432. DOI: 10.1515/bfp-2021-0066 8 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Nutzerservices“).
- Andresen, Gustavson u. Reynolds Hisle: Tending the Garden: Growing your own green library committee. In: *Greening libraries*. Hrsg. von Monika Antonelli u. Mark McCullough. Los Angeles: Library Juice Press 2012. S. 93-103 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).
- Aulisio, George J.: Green libraries are more than just buildings. In: *Electronic Green Journal* 35 (2013). S. 1-10. DOI: 10.5070/G313514058 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).
- Bargmann, Monika: Wie öko ist mein Lesestoff?. In: *Büchereiperspektiven* 2 (2015). S. 38-39. Online unter: <https://www.bvoe.at/serviceangebote/buechereiperspektiven> (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).
- Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) 1971. Online unter: <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayHO> (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“) (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).
- Bayerisches Landesamt für Umwelt: Umwelt- und Klimaschutz in Behörden. Ein Leitfaden. Augsburg: LFU 2021. Online unter: https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/lfu_all_00123.htm (Handlungsfelder „Gebäude und Ausstattung“ und „Bibliotheksverwaltung“).
- Beese, Nils: Beyond „Greenwashing“. Strategien der neuen Nachhaltigkeit für Bibliotheksbauten. In: *BuB, Forum Bibliothek und Information* 68 (2016). S. 488-493. Online unter: https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_01050395 (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).
- Biblio2030: Green Campus Book Corner -Universitätsbibliothek Salzburg. <https://www.biblio2030.de/green-campus-book-corner-universitaetsbibliothek-salzburg/> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).
- Bibliothek der Technischen Hochschule Ingolstadt: Unser Angebot – Equipment und Tools. <https://www.thi.de/service/bibliothek/unser-angebot/> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Nutzerservices“).
- Bisinella, Valentina, Paola F. Albizzati, Thomas Astrup u. Anders Damgaard: Life Cycle Assessment of grocery carrier bags. Kopenhagen: The Danish Environmental Protection Agency 2018 (=Environmental Project No. 1985). Online unter: <https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2018/02/978-87-93614-73-4.pdf> (Handlungsfeld „Nutzerservices“).
- Blinten, Benjamin, Andreas Brandtner, Albert Geukes u. a.: Wir gestalten Wissensräume. Strategie für die Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin 2020 – 2025. Berlin: Freie Universität 2020. Online unter: https://www.fu-berlin.de/sites/ub/ueber-uns/wandel/Strategie_FU-Universitaetsbibliothek-2020-2025.pdf (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).
- Brodie, Maxine: Building the sus-tainable library at Macquarie University. In: *Australian Academic & Research Libraries* 43 (2012). S. 4-16. DOI: 10.1080/00048623.2012.10722250 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).
- Brünger, Sebastian: What you measure you will manage. Das Pilotprojekt „Klimabilanzen in Kulturinstitutionen“. In: *BuB, Forum Bibliothek und Information* 74 (2022). S. 160-163 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).
- Brunvand, Amy, Alson Regan, Joshua Lenart, Jessica Breiman u. Emily Bullough: Building academic library collection to support sustainability. In: *Focus on educating for sustainability: Toolkit for academic libraries*. Hrsg. von Maria Anna Jankowska. Sacramento: Library Juice Press 2014. S. 109-123 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV): Wie umweltfreundlich sind Elektroautos?. Eine ganzheitliche Bilanz. 5. Aufl. Berlin: 2021. Online unter: https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pool/Broschueren/elektroautos_bf.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Burmester, Andreas u. Melanie Eibl: Stable is safe. Die Münchner Positionen zu Klima und Kulturgut. München: Doerner Institut 2014. Online unter: https://www.doerner-institut.de/media/195/download/Stellungnahme_Doerner_Bizot_de.pdf?v=1 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Cardoso, Nathalice Bezerra: Environmental Responsibility in Brazilian Libraries. In: Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world. Buildings, management, programmes and services. Hrsg. von Petra Hauke, Madeleine Charney u. Harri Sahavirta. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2018 (=IFLA Publications, Bd. 177). S. 60-76. Online unter: <https://repository.ifla.org/handle/123456789/1097> (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Carter, Toni M. u. Gregory J. Schmidt: Sustainability literacy and information literacy: leveraging librarian expertise. In: Focus on educating for sustainability: Toolkit for academic libraries. Hrsg. von Maria Anna Jankowska. Sacramento: Library Juice Press 2014. S. 45-60 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Ceynowa, Klaus: Von der Skandalösität des Sammelns: Bibliothek und „Wahrheit“. In: Bibliotheks-Magazin 10 (2015). S. 50–55. Online unter: https://www.bsb-muenchen.de/fileadmin/pdf/publikationen/bibliotheksmagazin/BM2015_3.pdf (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Chace, Jameson F. u. Dawn Emsellem Wichowski: Library Showcase: Modeling Sustainability across Campus. In: Focus on educating for sustainability: Toolkit for academic libraries. Hrsg. von Maria Anna Jankowska. Sacramento: Library Juice Press 2014. S. 91-105 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Chadwell, Faye A.: What's next for collection management and managers?: Sustainability dilemmas. In: Collection Management 37 (2012). S. 3–8. DOI: 10.1080/01462679.2012.633322 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Charney, Madeleine K.: Academic librarians and the sustainability curriculum: Building alliances to support a paradigm shift. In: Collaborative Librarianship 6 (2014). S. 20-35. Online unter: <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=collaborativelibrarianship> (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Chowdhury, Gobinda: An agenda for green information retrieval research. In: Information Processing & Management 48 (2012). S. 1067-1077. DOI: 10.1016/j.ipm.2012.02.003 (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Chowdhury, Gobinda: Building environmentally sustainable information services: A green IS research agenda. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology 63 (2012). S. 633-647. DOI: 10.1002/asi.21703 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Chowdhury, Gobinda: Sustainability of digital libraries: a conceptual model and a research framework. In: International Journal on Digital Libraries 14 (2014). S. 181–195. DOI:10.1007/s00799-014-0116-0 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Connell, Virginia: Greening the library: Collection development decisions. In: The Journal of the New Members Round Table 1 (2010). S. 1–15. Online unter: <https://www.ala.org/rt/sites/ala.org/rt/files/content/oversightgroups/comm/schres/endnotesvol1is1/3greeningthelibrary.pdf> (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Czolkoß-Hettwer, Michael: Überlegungen zur Implementierung von Nachhaltigkeitsstrategien an wissenschaftlichen Bibliotheken. In: BIT online - Bibliothek, Information, Technologie 23 (2020). S. 573-580. Online unter: <https://www.b-i-t-online.de/heft/2020-06-index.php> (23.06.2022) (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Bibliotheksverwaltung“).

Czolkoß-Hettwer, Michael: Green IT und Bibliotheken. Eine große Bandbreite möglicher Maßnahmen / Hardware im Fokus. In: BuB, Forum Bibliothek und Information 74 (2022). S. 184-187 (Handlungsfelder „Gebäude und Ausstattung“ und „Bibliotheksverwaltung“).

Egherman, Mara M. J.: Sustainability and the increasing energy demand to access library resources. In: Focus on educating for sustainability: Toolkit for academic libraries. Hrsg. von Maria Anna Jankowska. Sacramento: Library Juice Press 2014. S. 247-256 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Eigenbrodt, Olaf: Sanierung oder Upcycling statt Neubau? Es muss nicht immer gleich ein Neubau sein: Ein Blick auf die Möglichkeitsräume in der baulichen Entwicklung von Bibliotheken. In: BuB, Forum Bibliothek und Information (2021). Online unter: <https://b-u-b.de/detail/sanierung-oder-upcycling-statt-neubau> (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

ELSA (European Libraries and Sustainable Assessment) Working Group: Towards the implementation of SDG Indicators in European Libraries. EBLIDA 2020. Online unter: <http://www.eblida.org/Documents/ELSA-WG-implementation-SDG-Indicators-in-EU-Libraries.pdf> (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

EMASplus-Registrierungsstelle: Richtlinie 2020: Nachhaltigkeitsmanagement nach EMASplus. Elemente und Anforderungen eines Nachhaltigkeitsmanagements auf der Grundlage von EMAS und ISO 26000. Stuttgart: 2020. Online unter: https://www.emasplus.org/_files/ugd/f7b23d_6c943c8ad4da465f915c1f1c2ad757a0.pdf (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

Fair-O-Mat. <https://www.fair-o-mat.de/> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Nutzerservices“).

Fedorowicz-Kruszewska, Małgorzata: Green libraries and green librarianship – Towards conceptualization. In: *Journal of Librarianship and Information Science* 53 (2021). S. 645-654. DOI: 10.1177/0961000620980830 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Informationsservices und Awareness“).

Frank, Aline u. Philipp Casula: Die Arbeitsgruppe „Nachhaltige Entwicklung“ an der Universitätsbibliothek Bern: Zwischenbilanz und Herausforderungen. In: *arbido* 3 (2021). Online unter: <https://arbido.ch/fr/artikelpdf/download.html?entryId=63982> (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

Gabler Wirtschaftslexikon: Green IT. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/green-it-53166/version-276261> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Gabler Wirtschaftslexikon: Greenwashing. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/greenwashing-51592/version-384777> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Gabler Wirtschaftslexikon: Sharing Economy. <https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sharing-economy-53876/version-384536> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Nutzerservices“).

Gager, Emmerich: Recycling von Büchern: Die Bibliothek Lockenhaus weiß auch ältere Bücher zu verwerten. In: *Büchereiperspektiven* 2 (2015). S. 15. Online unter: <https://www.bvoe.at/serviceangebote/buechereiperspektiven> (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Gisolfi, Peter: This Old Library. Strategies for reducing energy consumption. In: *American Libraries* 42 (2011). Online unter: <https://americanlibrariesmagazine.org/2011/03/02/this-old-library/> (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

Gonserkewitz, Phil, Helge Schmerbeck u. Frederik Ahlemann: Green IT Quick Wins. In: *HMD* 58 (2021). S. 167-180. DOI: 10.1365/s40702-020-00691-y (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Götz, Martin: Ein Plädoyer für die „Grüne Bibliothek“. In: *BuB, Forum Bibliothek und Information* 64 (2012). S. 454-459. Online unter: https://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_01067220 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Gebäude und Ausstattung“).

Griebel, Rolf, Andreas Werner u. Sigrid Hornei: Bestandsaufbau und Erwerbungspolitik in universitären Bibliothekssystemen: Versuch einer Standortbestimmung. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut 1994 (=DBI-Materialien, Bd. 134) (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Gröger, Jens: Digitaler CO2-Fußabdruck. Datensammlung zur Abschätzung von Herstellungsaufwand, Energieverbrauch und Nutzung digitaler Endgeräte und Dienste. Berlin: Öko-Institut e.V. 2020. Online unter: https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/energie/wende/energie_sparen_digitaler_fussabdruck_studie.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Grohmann, Annemarie: Klimabilanz, Blühwiese, Grüner Schreibaum: Nachhaltige SLUB?! 2021. <https://blog.slub-dresden.de/beitrag/2021/6/22/klimabilanz-bluehwiese-gruener-schreibraum-nachhaltige-slub> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Haridasan, Sudharma u. Shamama Firdaus: Application of web-based sources and services for sustainable development in university libraries. In: *Library Philosophy and Practice* 22 (2021). Online unter: <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=9090&context=libphilprac> (Handlungsfeld „Nutzerservices“).

Hauke, Petra: Farbe bekennen – Grüne Bibliotheken auf die Agenda!. Mit ökologischem Engagement in der Öffentlichkeit punkten / Auch kleine Schritte führen zum Erfolg. In: *BuB, Forum Bibliothek und Information* 66 (2014). S. 64-68. Online unter: http://www.b-u-b.de/pdfarchiv/Heft-BuB_01_2014.pdf#page=1&view=fit&toolbar=0&pagemode=bookmarks (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Hauke, Petra: How to become / How to identify a Green Library? Standards for certification. Paper presented at IFLA WLIC 2015, Cape Town, South Africa. Online unter: <http://library.ifla.org/1237/1/095-hauke-en.pdf> (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

Hauke, Petra: From Information Literacy to Green Literacy: Training librarians as trainers for sustainability literacy. Paper presented at IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur, Malaysia. Online unter: <http://library.ifla.org/id/eprint/2147> (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Hauke, Petra: Nachhaltigkeit - (k)ein Thema für Bibliotheken?!. In: Bibliothek Forschung und Praxis 45 (2021). S. 373-393. DOI: 10.1515/bfp-2021-0062 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“, „Bestandsentwicklung“ und „Informationsservices und Awareness“).

Hauke, Petra, Beate Hörning, Andrea Kaufmann, Ulrich Koch, Christopher Landes u. Tim Schumann: Bericht zum „Hands-on-Lab analog: Bibliotheken auf dem Weg zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit“ auf dem Deutschen Bibliothekartag in Berlin am 15. Juni 2018. In: o-bib, Das offene Bibliotheksjournal 5 (2018). S. 276-283. DOI: 10.5282/O-BIB/2018H4S276-283 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

Hauke, Petra u. Andrea Kaufmann: Klimawandel - (k)ein Thema für Bibliotheken?!. Auch Bibliotheken können etwas für das Klima und die Umwelt tun: Ein Überblick über ausgewählte Good-Practice-Beispiele. In: BuB, Forum Bibliothek und Information 74 (2022). S. 156-159 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Nutzerservices“).

Hauke, Petra u. Klaus Ulrich Werner: Going green as a marketing tool for libraries: Environmentally sustainable management practices. Paper presented at IFLA WLIC 2013, Singapore. Online unter: <http://library.ifla.org/147/1/086-hauke-en.pdf> (23.06.2022) (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Informationsservices und Awareness“).

Hausjournal: In welche Mülltonne kommen Bücher?. <https://www.hausjournal.net/in-welche-muelltonne-kommen-buecher> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Heller, Volker u. Jonas Fansa: Nachhaltigkeit in drei Dimensionen. Ressourcenverantwortung im Fokus der Planung für die neue Zentral- und Landesbibliothek Berlin. In: The Green Library - Die grüne Bibliothek. Hrsg. von Petra Hauke, Karen Latimer u. Klaus Ulrich Werner. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2013 (=IFLA Publications, Bd. 161). S. 333-344. DOI: 10.1515/9783110309720 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Hermann, Martin: Grüne Bibliothek passiert schon, es wird bloß nicht darüber geredet. 2013. <https://www.vdb-online.org/2013/08/20/grune-bibliothek-passiert-schon-es-wird-blos-nicht-daruber-geredet/> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Heuser, Sandra: Gebäudemanagement an Universitätsbibliotheken. In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Hrsg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler u. Konstanze Söllner. Berlin/München/Boston: De Gruyter Saur 2015. S. 145-157. DOI: 10.1515/9783110303261 (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

Hochschulbibliothek Emden-Leer: Infotheke Nachhaltigkeit. <https://www.hs-emden-leer.de/hochschule/organisation/einrichtungen/bibliothek/medienangebot/infotheke-nachhaltigkeit> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Hofer, Beat, Mathias Gasser u. André Mischler: Energie und Ressourcen sparen mit Multifunktionsdruckern. In: Zürcher Umweltpraxis und Raumentwicklung 59 (2009). S. 27-28. Online unter: https://kofu-zup.ch/asp/db/pdf/ZUP59-09_MFP.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Huckestein, Burkhard: Der Weg zur treibhausgasneutralen Verwaltung. Etappen und Hilfestellungen. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt 2020. Online unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021_fb_weg_zur_treibhausgasneutralen_verwaltung_bf.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Hudson, Dave: Beyond Swag: Reflections on Libraries, Pencils, and the Limits of “Green” Consumerism. In: Greening libraries. Hrsg. von Monika Antonelli u. Mark McCullough. Los Angeles: Library Juice Press 2012. S. 193-207 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

IFLA Section Environment, Sustainability and Libraries: IFLA Green Library Award Evaluation Criteria. Online unter: https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/IFLAGreenLibraryAward_Criteria_20220104.pdf (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

International Federation of Library Associations and Institutions: Vorbilder, Erzieher, Ermöglicher: Bibliotheken und Nachhaltigkeit. Wie Bibliotheken zur Nachhaltigkeit beitragen. 2018. Online unter: <https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/sustainability-is-libraries-business-de.pdf> (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Jadefrid, Mauritz, Joakim Lennartsson, Christian Kleinhenz u. Mats Blomberg: Searching for sustainability: A blended course in how to search interdisciplinary. Paper presented at IFLA WLIC 2016, Columbus, OH. Online unter: <http://library.ifla.org/1340/> (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Jankowska, Maria Anna: A Library's contribution to scholarly communication and environmental literacy. In: The Serials Librarian 49 (2006). S. 117-124. DOI: 10.1300/J123v49n04_08 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

- Jankowska, Maria Anna: Practicing sustainable environmental solutions: A call for green policy in academic libraries. In: *Against the Grain* 22 (2010). S. 30–34. DOI: 10.7771/2380-176X.5690 (Handlungsfelder „Gebäude und Ausstattung“ und „Bestandsentwicklung“).
- Jankowska, Maria Anna u. James W. Marcum: Sustainability Challenge for Academic Libraries: Planning for the Future. In: *College & Research Libraries* 71 (2010). S. 160-170. DOI: 10.5860/0710160 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).
- Johannsen, Jochen u. Bernhard Mittermaier: Bestands- und Beschaffungsevaluierung. In: *Praxishandbuch Bibliotheksmanagement*. Hrsg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler u. Konstanze Söllner. Berlin/München/Boston: De Gruyter Saur 2015. S. 252-269. DOI: 10.1515/9783110303261 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).
- Jones, Ashley: Sustainability in library preservation. In: *Technical Services Quarterly* 31 (2014). S. 31-43. DOI: 10.1080/07317131.2014.844631 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).
- Jones, Louise u. Winky Wong: More than just a green building. In: *Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world. Buildings, management, programmes and services*. Hrsg. von Petra Hauke, Madeleine Charney u. Harri Sahavirta. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2018 (=IFLA Publications, Bd. 177). S. 155-172. Online unter: <https://repository.ifla.org/handle/123456789/1097> (Handlungsfeld „Nutzerservices“).
- Kahle, Judith, Stephanie Jahn, Daniel J. Lang u. a.: Nachhaltigkeit in der Hochschulforschung (Betaver-sion). BMBF-Projekt „Nachhaltigkeit an Hochschulen: entwickeln – vernetzen– berichten (HOCHN)“. Lüne-burg/München: 2018. Online unter: <https://www.hochn.uni-hamburg.de/-downloads/handlungsfelder/forschung/hoch-n-leitfaden-nachhaltigkeit-in-der-hochschulforschung.pdf> (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).
- Kaiser, Stefanie, Guido Krell, Martin Plaum, Tanja Reinhardt, Ariane Streicher u. Carsten Wolf: Flexibi-lisierung von Arbeitszeiten und Arbeitsformen in Bibliotheken. Frankfurt am Main: Fachhochschule für Bibliothekswesen 2001. Online unter: <http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2001/618/> (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).
- Kane, Kim u. Annelise Sklar: Greening the Mothership: Growing the Environmental Sustainability Group at the University of California, San Diego Library. In: *Focus on educating for sustainability: Toolkit for academic libraries*. Hrsg. von Maria Anna Jankowska. Sacramento: Library Juice Press 2014. S. 211-226 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).
- Karioja, Elina: How to evaluate libraries’ sustainability? An approach to an evaluation model and indicators. Paper presented at IFLA WLIC 2013 Singapore. Online unter: <http://library.ifla.org/114/1/115b-karioja-en.pdf> (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Bestandsentwicklung“).
- Kaufner, Marion: Erwerbungsprofile in wissenschaftlichen Bibliotheken. Eine Bestandsaufnahme. Graz–Feldkirch: Wolfgang Neugebauer Verlag GesmbH 2008 (=Schriften der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB), Bd. 4). Online unter: https://www.univie.ac.at/voeb/fileadmin/Dateien/Publikationen/Schriften_der_VOB/Volltexte/Band_4_Kaufner_Volltext.pdf (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).
- Kaufmann, Andrea: Bibliotheken als Orte des Erwerbs von ökologisch und sozial nachhaltiger Hand-lungskompetenz. In: *BuB, Forum Bibliothek und Information* 70 (2018). S. 694-697. Online unter: https://opus4.kobv.de/opus4-bib-info/frontdoor/deliver/index/docId/15851/file/BUB_2018_12_694_697.pdf (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).
- Kruse, Ted: Sustainable Interlibrary Loan Packaging. In: *Journal of Interlibrary Loan, Document De-livery & Electronic Reserve* 20 (2010). S. 347-351. DOI: 10.1080/1072303X.2010.516185 (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).
- Kurbanoğlu, Serap u. Joumana Boustany: From Green Libraries to Green Information Literacy. In: *Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century*. Hrsg. von Serap Kurbanoğlu, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrahi u. Ralph Catts. Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings. Cham: Springer 2014 (=Communications in Computer and Information Science, Bd. 492). S. 47-58. DOI: 10.1007/978-3-319-14136-7_6 (Handlungsfelder „Nutzerservices“ und „Informationsservices und Awareness“).
- Landes, Christopher: Challenges and Opportunities in Implementing a Sustainable Approach at Academic Libraries. In: *Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world. Buildings, management, programmes and services*. Hrsg. von Petra Hauke, Madeleine Charney u. Harri Sahavirta. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2018 (=IFLA Publications, Bd. 177). S. 181-196. Online unter: <https://repository.ifla.org/handle/123456789/1097> (23.06.2022) (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“, „Bibliotheksverwaltung“, „Nutzerservices“ und „Informationsservices und Awareness“).

Latimer, Karen: "Sustainability in all phases of the building's life-cycle ...". A case study of the McClay Library, Queen's University Belfast. In: *The Green Library - Die grüne Bibliothek*. Hrsg. von Petra Hauke, Karen Latimer u. Klaus Ulrich Werner. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2013 (=IFLA Publications, Bd. 161). S. 197-212. DOI: 10.1515/9783110309720 (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Latimer, Karen: The reuse of buildings: Libraries behaving sustainably. In: *New libraries in old buildings*. Hrsg. von Petra Hauke, Karen Latimer u. Robert Niess. De Gruyter Saur 2021. S. 32-54. DOI: 10.1515/9783110679663-004 (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

Leousis, Kasia u. Greg Schmidt: Interdisciplinary collaboration for collection development in sustainability: Starting from scratch. In: *Focus on educating for sustainability: Toolkit for academic libraries*. Hrsg. von Maria Anna Jankowska. Sacramento: Library Juice Press 2014. S. 125-137 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Link, Terry: Transforming Higher Education Through Sustainability and Environmental Education. In: *Issues in Science and Technology Librarianship* 26 (2000). DOI: 10.5062/F4FF3QBX (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Manhart, Andreas, Eva Brommer u. Jens Gröger: PROSA E-Book-Reader. Entwicklung der Vergabekriterien für ein Klimaschutzbezogenes Umweltzeichen. Studie im Rahmen des Projekts „Top 100 – Umweltzeichen für klimarelevante Produkte“. Freiburg: Öko-Institut e.V. 2011. Online unter: <https://www.oeko.de/oekodoc/1179/2011-037-de.pdf> (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Massie, Dennis: Greening interlibrary loan practices. Dublin, Ohio: OCLC 2010. Online unter: www.oclc.org/content/dam/research/publications/library/2010/2010-07.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Messerli, Debora: Nachhaltigkeitsprojekte in Bibliotheken. Massnahmenkatalog zur Vermittlung der UN-Agenda 2030 in Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken. Chur: Fachhochschule Graubünden 2021 (=Churer Schriften zur Informationswissenschaft, Bd. 139). Online unter: https://www.fhgr.ch/fileadmin/fhgr/angewandte_zukunftstechnologien/SII/churer_schriften/sii-churer_schriften_139_messerli.pdf (Handlungsfelder „Gebäude und Ausstattung“, „Bibliotheksverwaltung“ und „Nutzerservices“).

Mitchell, Nicole u. Elizabeth R. Lorbeer: Building Relevant and Sustainable Collections. In: *The Serials Librarian* 57 (2009). S. 327-333. DOI: 10.1080/03615260903203645 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Nichols, Karren E.: Academic libraries as sustainability leaders. In: *Focus on educating for sustainability: Toolkit for academic libraries*. Hrsg. von Maria Anna Jankowska. Sacramento: Library Juice Press 2014. S. 199-210 (Handlungsfeld „Nutzerservices“).

Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland. Leihverkehrsordnung (LVO) 2003. Online unter: https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2240_K_750 (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Padilla Segarra, Melanie u. Petra Hauke: Die Grüne Bibliothek. Ökologische Nachhaltigkeit bei Bibliotheksbau und –ausstattung. In: *Praxishandbuch Bibliotheksbau. Planung – Gestaltung – Betrieb*. Hrsg. von Petra Hauke u. Klaus Ulrich Werner. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2016. S. 30-41. DOI: 10.1515/9783110403183 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Gebäude und Ausstattung“).

Plappert, Reiner: Deacquisition von Medien – ein Baustein modernen Bestandsmanagements in wissenschaftlichen Bibliotheken. In: *Praxishandbuch Bibliotheksmanagement*. Hrsg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler u. Konstanze Söllner. Berlin/München/Boston: De Gruyter Saur 2015. S. 280-292. DOI: 10.1515/9783110303261 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Poggiali, Jennifer: You're no fun anymore: The ethics of acquiring electronic devices in light of e-waste, sweatshops, and globalization. Paper presented at ACRL 2015, Portland, Oregon. Online unter: https://www.netzwerk-gruene-bibliothek.de/wp-content/uploads/pdf/Poggiali_2015.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Qutab, Saima, Zainab Faruqi Ali u. Farasat Shafi Ullah: Environmentally sustainable library buildings: Opportunities and challenges for Asian countries. Paper presented at IFLA WLIC 2016, Columbus, OH. Online unter: <http://library.ifla.org/id/eprint/1432> (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

Reimann, Grit: Erfolgreiches Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2015 und EMAS. Lösungen zur praktischen Umsetzung. Berlin: Beuth Verlag 2019 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

Richtlinien für die Aussonderung, Archivierung sowie Bestandserhaltung von Bibliotheksgut in den Bayerischen Staatlichen Bibliotheken. 1998. Online unter: <http://www.bib-bvb.de/AuB/richtlin.htm> (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Rohwedder, Lisa: Wissenschaftliche Bibliotheken als grüne Lernorte. Interview mit Janet Wagner. <https://bibliotheksportal.de/informationen/bibliotheken-und-nachhaltigkeit/wissenschaftliche-bibliotheken-als-gruene-lernorte/> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Rothe, Ulrike, Jochen Johannsen u. Hildegard Schäffler: Strategien des Bestandsaufbaus in der hybriden Bibliothek. In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Hrsg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler u. Konstan-ze Söllner. Berlin/München/Boston: De Gruyter Saur 2015. S. 184-204. DOI: 10.1515/9783110303261 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Rowley, Jennifer: Libraries and environmental management. In: Library management 27 (2006). S. 269-279. DOI: 10.1108/01435120610668205 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

Ruesch Schweizer, Corinne: Kompetenzen für eine Nachhaltige Entwicklung – konzeptionelle Präzisierung der Nachhaltigkeitskompetenz über den Leistungsanspruch. In: Bildung und Erziehung im Kontext globaler Transformationen. Hrsg. von Iris Clemens, Sabine Hornberg u. Marco Rieckmann. Opladen/Berlin/Toronto: Budrich 2019 (=Schriftenreihe Ökologie und Erziehungswissenschaft der Kommission Umweltbildung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft). S. 111-124. Online unter: <http://www.jstor.com/stable/j.ctvm201r8.8> (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Sahavirta, Harri: "... proud that my own library is such a responsible operator!". Vallila Library in Helsinki shows the greener way. In: The Green Library - Die grüne Bibliothek. Hrsg. von Petra Hauke, Karen Latimer u. Klaus Ulrich Werner. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2013 (=IFLA Publications, Bd. 161). S. 317-332. DOI: 10.1515/9783110309720 (Handlungsfelder „Nutzerservices“ und „Informationsservices und Awareness“).

Sahavirta, Harri: From Green to Sustainable Libraries – Widening the Concept of Green Library. In: Strategien für die Bibliothek als Ort. Festschrift für Petra Hauke zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Konrad Umlauf, Klaus Ulrich Werner u. Andrea Kaufmann. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2017. S. 127-137 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Sahavirta, Harri: A Garden on the Roof doesn't make a library green. In: Going green: implementing sustainable strategies in libraries around the world. Buildings, management, programmes and services. Hrsg. von Petra Hauke, Madeleine Charney u. Harri Sahavirta. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2018 (=IFLA Publications, Bd. 177). S. 5-21. Online unter: <https://repository.ifla.org/handle/123456789/1097> (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Schrempf, Maria, Ralf Depping, Claudia Piesche u. Hildegard Schoel: Zwischen kulturellem Erbe und digitaler Herausforderung. Das Engagement der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln für die Nachhaltigkeitsziele der UN. In: Bibliothek Forschung und Praxis 45 (2021). S. 433-439. DOI: 10.1515/bfp-2021-0074 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Nutzerservices“).

Schumann, Tim: Wieviel CO₂ erzeugt eine Stadtbibliothek?. Die Ermittlung der Klimabilanz der Stadtbibliothek Pankow. In: Bibliothek Forschung und Praxis 45 (2021). S. 440-449. DOI: 10.1515/bfp-2021-0075 (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

Sommer, Dorothea u. Inken Feldsien-Sudhaus: Nachhaltigkeit beim Bibliotheksbau: 16. LIBER Architecture Group Seminar in Prag: ein Rückblick. In: ABI Technik 32 (2012). S. 196-210. DOI: 10.15480/882.1319 (Handlungsfeld „Gebäude und Ausstattung“).

Statistisches Bundesamt: Finanzen und Steuern, Personal des öffentlichen Dienstes. Destatis 2020 (=Fachserie 14, Reihe 6). Online unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Oeffentlicher-Dienst/Publikationen/Downloads-Oeffentlicher-Dienst/personal-oeffentlicher-dienst-2140600207004.pdf?__blob=publicationFile (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Stoltenberg, Ute u. Simon Burandt: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In: Nachhaltigkeitswissenschaften. Hrsg. von Harald Heinrichs u. Gerd Michelsen. Berlin/Heidelberg: Springer Spektrum 2014. S. 567-594. DOI: 10.1007/978-3-642-25112-2_17 (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Tagesschau: So teuer ist der Stand-by-Modus. <https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/strompreis-strom-sparen-stand-by-smart-tv-oled-101.html> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Umweltbundesamt: Datenblatt zur Verordnung (EG) 1275/2008 einschließlich Änderungen durch Verordnung (EU) Nr. 801/2013. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt 2014. Online unter: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/376/dokumente/datenblatt_oekodesign-richtlinie_standby-_und_schein-aus-_off-mode-verluste_und_verluste_im_vernetzten_bereitschaftsbetrieb.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Umwelt-Campus Birkenfeld: Ausleihe. <https://www.umwelt-campus.de/campus/organisation/verwaltung-service/bibliothek/aus-und-fernleihe/ausleihe/page> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Nutzerservices“).

United Nations: Raising awareness and assessing sustainability literacy on SDG 7. <https://sustainabledevelopment.un.org/sdinaction/hesi/literacy> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Universitätsbibliothek Bern: Nachhaltige Entwicklung. Bibliotheken verändern die Welt.

https://www.ub.unibe.ch/ueber_uns/projekte/nachhaltige_entwicklung/index_ger.html (23.06.2022) (Handlungsfeld „Informationsservices und Awareness“).

Unsworth, Michael E., Susan Kendall u. Kriss Ostrom: From Grass Roots to Vital Player: Michigan State University's Library Environmental Committee. In: Greening librar-ies. Hrsg. von Monika Antonelli u. Mark McCullough. Los Angeles: Library Juice Press 2012. S. 81-92 (Handlungsfeld „Management und strategische Führung“).

Urbanska, Wanda: A greener library, a greener you. In: American Libraries 40 (2009). S. 52-55. Online unter: <https://www.jstor.org/stable/25650271> (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Verwey, Tabea, Lisa Häßy, Diana Müller, Lisa Schöne, Kathrin Niehaus u. Lea Schindler: Nachhaltigkeit in Bibliotheken. Ein Leitfaden. Ein Projekt des JDBK. Köln: 2019. Online unter: <https://repository.publisso.de/resource/frl:6416942/data> (Handlungsfelder „Bestandsentwicklung“ und „Nutzerservices“).

Vincent, Alyssa: Breaking the cycle: How slow fashion can inspire sustainable collection development. In: Fashion – Resources and Research 42 (2017). S. 7-12. DOI: 10.1017/alj.2016.42 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Von Hauff, Michael: Nachhaltige Entwicklung. Grundlagen und Umsetzung. 3. Aufl. Berlin/Boston: De Gruyter Oldenbourg 2021. DOI: 10.1515/9783110722536 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Vonhof, Cornelia u. Eva Haas-Betzwieser: Praxishandbuch Prozessmanagement in Bibliotheken und Informationseinrichtungen. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2018. DOI: 10.1515/9783110499599 (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Vonhof, Cornelia u. Melanie Padilla Segarra: Grüne Qualität - Integration von Nachhaltigkeit in das Qualitätsmanagement von Bibliotheken. In: Strategien für die Bibliothek als Ort. Festschrift für Petra Hauke zum 70. Geburtstag. Hrsg. von Konrad Umlauf, Klaus Ulrich Werner u. Andrea Kaufmann. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2017. S. 138-148 (Handlungsfelder „Management und strategische Führung“ und „Gebäude und Ausstattung“).

Wagner, Janet: Green FUBib: Sustainability at the University Library. In: ENSULIB Newsletter 1 (2021). S. 36-37. Online unter: <https://repository.ifla.org/handle/123456789/1771> (Handlungsfelder „Gebäude und Ausstattung“ und „Nutzerservices“).

Wagner, Janet: Ressourcen sparen bei Buchlieferungen – ein Erfahrungsbericht aus der Philologischen Bibliothek. 2021. <https://blogs.fu-berlin.de/bibliotheken/2021/04/08/ressourcen-sparen-bei-buchlieferungen-ein-erfahrungsbericht-aus-der-philologischen-bibliothek-2/> (23.06.2022) (Handlungsfelder Bestandsentwicklung“ und „Informationsservices und Awareness“).

Walker, Meredith: 100 Ways to Make Your Library a Little Greener. 2018. <https://nebloggers.blogspot.com/2009/04/100-ways-to-make-your-library-little.html> (23.06.2022) (Handlungsfeld „Nutzerservices“).

Walters, William H.: Journal prices, book acquisitions, and sustainable library collections. In: College & Research Libraries 69 (2008). S. 576-586. DOI: 10.5860/crl.69.6.576 (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

Werner, Klaus Ulrich: Nachhaltigkeit bei Bau, Ausstattung und Betrieb – Sustainable buildings, equipment, and management. Eine Checkliste – A checklist. In: The Green Library - Die grüne Bibliothek. Hrsg. von Petra Hauke, Karen Latimer u. Klaus Ulrich Werner. Berlin/Boston: De Gruyter Saur 2013 (=IFLA Publications, Bd. 161). S. 395-404. DOI: 10.1515/9783110309720 (Handlungsfelder „Gebäude und Ausstattung“, „Bibliotheksverwaltung“, „Bestandsentwicklung“ und „Nutzerservices“).

Werner, Klaus Ulrich: Bibliothek als Ort. In: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement. Hrsg. von Rolf Griebel, Hildegard Schäffler u. Konstanze Söllner. Berlin/München/Boston: De Gruyter Saur 2015. S. 95-107. DOI: 10.1515/9783110303261. S. 98 (Handlungsfeld „Nutzerservices“).

Werner, Klaus Ulrich: Bibliotheken werden grün: Eine Checkliste zum nachhaltigen Bibliotheksbau. In: BuB, Forum Bibliothek und Information 70 (2018). S. 690-693. Online unter: https://b-u-b.de/fileadmin/archiv/jahrgang_2018/2018-12.pdf (Handlungsfelder „Gebäude und Ausstattung“ und „Bibliotheksverwaltung“).

Wilke, Ulrike: „Grüner“ lesen: Buch oder eBook?. Konzeption eines Bewertungssystems für nachhaltiges Leseverhalten. Masterarbeit. Leipzig: Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur 2012. Online unter: <https://docplayer.org/storage/26/7805315/1654168342/-fGAUaW4eLXUOpn2oty1w/7805315.pdf> (Handlungsfeld „Bestandsentwicklung“).

WWF International: Der WWF Leitfaden für den Papiereinkauf. Frankfurt am Main: 2007. Online unter: http://www.umwelt-journalisten.de/wwf_papiereinkauf_leitfaden.pdf (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).

Zygmund, Gustav: Stromverbrauch bei Druckern. <https://www.stromverbrauchinfo.de/stromverbrauch-bei-druckern.php>
(23.06.2022) (Handlungsfeld „Bibliotheksverwaltung“).